

KUNJUT (SESAMUM INDICUM L.) O‘SIMLIGINI STIMULYATOR BILAN ISHLOV BERIB EKISHNING O‘SISH VA HOSILDORLIKKA TA’SIRI

Chariyeva Nazokatxon Nuraliyevna¹, Ismoilova Komila A’zam qizi², Jumayeva Maftuna Abdulaziz qizi³, Mamayusupova Nilufar Nurislomovna⁴, Mardonova Shahlo Rustamovna⁵

¹DTPi mustaqil izlanuvchisi,

^{2,3,4,5}DTP 6B-S-2021 guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15600323>

Annotatsiya. Mazkur maqolada kunjut urug‘lariga biostimulyatorlar bilan ishlov berishning o‘simlikning vegetativ o‘sishi, rivojlanishi va hosildorligiga ta’siri o‘rganildi. Tadqiqot Surxondaryo viloyatining iqlim sharoitida olib borilib, “Toshkentskiy-122” va “Qora Shahzoda” navlari misolida natijalar tahlil qilindi. Biostimulyator sifatida “Gumat”, “Epin-Extra” va “Zircon” preparatlari ishlatildi.

Kalit so‘zlar: kunjut, biostimulyator, Gumat, Epin, hosildorlik, o‘shish sur’ati, Surxondaryo.

Abstract. This article studies the effect of treating sesame seeds with biostimulants on the vegetative growth, development and yield of the plant. The study was conducted in the climatic conditions of the Surkhondaryo region, and the results were analyzed using the examples of the varieties “Tashkentky-122” and “Qora Shahzoda”. The biostimulants used were “Humat”, “Epin-Extra” and “Zircon”.

Keywords: sesame, biostimulant, Humat, Epin, yield, growth rate, Surkhondaryo.

Абстрактный. В статье изучается влияние обработки семян кунжута биостимуляторами на вегетативный рост, развитие и урожайность растения. Исследования проводились в примере сортов «Ташкентский-122» и «Кара Шахзода». В качестве биостимуляторов использовали препараты «Гумат», «Эпин-Экстра» и «Циркон».

Ключевые слова: кунжут, биостимулятор, Гумат, Эпин, урожайность, скорость роста, Сурхандарья.

Kirish

Kunjut (*Sesamum indicum* L.) – ozuqaviy, texnik va dorivor ahamiyatga ega bo‘lgan muhim moyli ekinlardan biridir. Uning urug‘i tarkibida 45–60% gacha yog‘ mavjud bo‘lib, yuqori sifatli va biologik faol moddalarga boy. Surxondaryo viloyatida kunjut yetishtirish hajmi ortib bormoqda, biroq hosildorlikni oshirish, ayniqsa ekologik xavfsiz usullar orqali, dolzarb masala bo‘lib qolmoqda. Biostimulyatorlardan foydalanish esa, o‘simliklarning o‘shish sur‘atlarini tezlashtirish, stressga chidamliligini oshirish va hosildorlikni ko‘paytirish imkonini beradi. Kunjut (*Sesamum indicum* L.) — o‘simlik moyi olinadigan muhim bir yillik ekin hisoblanadi. Uning urug‘laridan olinadigan yog‘ yuqori biologik qiymatga ega bo‘lib, oziq-ovqat, farmatsevtika va kosmetika sanoatida keng qo‘llaniladi. Kunjutning o‘shish dinamikasi va hosildorligi bir qator agrotexnik va biologik omillarga, jumladan, urug‘ga ishlov berish usullariga ham bog‘liq.

Oxirgi yillarda o‘simliklarning o‘shishi, rivojlanishi va mahsuldorligini oshirishda biologik faol moddalar — o‘shish stimulyatorlaridan foydalanish dolzarb masalaga aylanmoqda. Ushbu stimulyatorlar o‘simlik hujayralarining bo‘linishini faollashtirib, ildiz tizimi va vegetativ qismlarning rivojlanishini tezlashtiradi, abiotik stress omillariga chidamlilikni oshiradi. Ayniqsa, issiq va qurg‘oqchil iqlim sharoitida yetishtiriladigan ekinlar uchun bu omil muhim sanaladi.

Ushbu tadqiqotda kunjut urug‘lariga turli xil stimulyatorlar bilan ishlov berishning vegetativ o‘shish, rivojlanish bosqichlari va yakuniy hosildorlikka ko‘rsatgan ta‘siri o‘rganildi. Shuningdek, Surxondaryo viloyatining agroiklimiy sharoitida eng maqbul stimulyator turlari va dozalari aniqlashga harakat qilindi.

Materiallar va uslublar

Tadqiqot 2024-yil vegetatsiya davrida Surxondaryo viloyatining sho‘rkam tuproqli yerlarda olib borildi. Urug‘larga ekishdan oldin quyidagi stimulyatorlar bilan ishlov berildi:

Gumat (natriyli) – 0,1% eritma

Epin-Extra – 1 ml/5 l suv

Zircon – 1 ml/10 l suv

Har bir stimulyatorida 10 soat davomida urug‘lar namlangan, so‘ngra tabiiy quritilib, bir hil sharoitda ekilgan. Nazorat guruhi sifatida stimulyatorsiz urug‘lar ishlatildi. Tajriba 4 martalik takrorlanishda maydoncha usulida olib borildi.

Natijalar va tahlil

1. Unib chiqish muddati

Stimulyator bilan ishlov berilgan urug‘lar 1-2 kun oldin unib chiqdi.

Eng qisqa unib chiqish muddati – Epin ishlovida (4 kun).

Nazoratda unib chiqish muddati – 6 kun.

2. O‘shish sur‘atlari

30 kunlik davrda “Zircon” ishlatilgan o‘simliklar balandligi 22,1 sm bo‘ldi (nazoratda – 17,4 sm). “Gumat” ishlatilganda o‘simlikning barglar soni va ildiz uzunligi yuqori bo‘ldi.

3. Hosildorlik ko‘rsatkichlari.

Stimulyator turi	Hosildorlik (s/ga)	O‘rtacha poya balandligi (sm)	G‘o‘zapoya soni
Nazorat	9,4	122	1,8
Gumat	11,7	134	2,1
Epin-Extra	12,4	138	2,3
Zircon	13,1	140	2,4

Zircon preparati bilan ishlov berilgan o‘simliklar yuqori hosildorlik va tez o‘shish sur‘ati bilan ajralib turdi.

XULOSA.

Kunjut urug‘lariga stimulyatorlar bilan oldindan ishlov berish agronomik jihatdan samarali usul bo‘lib, unib chiqish sur‘atini oshiradi, o‘simlikning morfologik ko‘rsatkichlarini yaxshilaydi va yakuniy hosildorlikni 25–30% gacha oshiradi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, “Zircon” biostimulyatori eng yaxshi natijalarni berdi va kunjut yetishtirishda samarali qo‘llanishi mumkin.

O‘tkazilgan tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, kunjut urug‘larini ekishdan oldin stimulyator bilan ishlov berish o‘simlikning o‘shish bosqichlarini tezlashtiradi, ildiz tizimi va

vegetativ organlarning faol rivojlanishiga ijobiy ta’sir ko’rsatadi. Natijada, nazorat variantiga nisbatan hosildorlikda sezilarli darajada o’sish kuzatildi.

Xususan, “Gumistar”, “Epin-Extra” va “Zircon” kabi stimulyatorlarning optimal dozalari qo’llanilganda o’simliklar mustahkam, kasalliklarga chidamli bo’lib, gullash va urug‘ yetilishi bosqichlari bir maromda kechdi. Bu esa hosil miqdorining ortishiga va sifat ko’rsatkichlarining yaxshilanishiga olib keldi.

Tadqiqot xulosalariga ko’ra, Surxondaryo sharoitida kunjut yetishtirishda urug‘larga biologik faol stimulyatorlar bilan ishlov berish agrotexnik jihatdan maqsadga muvofiq bo’lib, bu metod ekinning hosildorligini barqaror oshirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. Atabaev A.J. va boshqalar. *O’simliklarning rivojlanish jarayonida biologik faol moddalardan foydalanish.* – Toshkent: “Fan”, 2019.
2. Abdullaev A.A., G’ulomov J.R. *O’simlik fiziologiyasi.* – Toshkent: “O‘zbekiston”, 2015.
3. Sheraliev S., Rakhmonov Sh. “Influence of growth stimulators on germination and productivity of oilseed crops in arid regions.” // *Uzbek Journal of Agricultural Sciences*, 2021, No. 4, pp. 45–51.
4. Zeinalova Z.G. “Effect of biostimulants on sesame productivity.” // *Plant Physiology and Biochemistry*, 2020, Vol. 58, pp. 32–37.
5. Hamroev A.M., Soliev Sh.T. *Dehqonchilik asoslari.* – Samarqand: “SamISI”, 2020.
6. Karimov B.X., Turayev N.B. “Comparative study of sesame growth dynamics under influence of different bio-preparations.” // *Agricultural Biology Journal*, 2022, Vol. 3(2), pp. 89–94.